

HÜSEYNÎ DİVÂNINDA SEVGİLİYE AİT MAZMUNLAR
HUSAİNİY DEVONİDAGI SEVGİLİGA TEGİSHLİ MAZMUNLAR
CONCEPT ABOUT THE BELOVED IN HOSAINI’S DİVAN

Abdul Khalil AHMAD OUGHLI

Belh Üniversitesi, Dil ve Edebiyat Fakültesi, Özbek Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Üyesi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü Doktora öğrencisi

khalil.ahmadoughli1@ba.edu.af

ORCID İD: 0000-0003-4835-7837

Kezban PAKSOY

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Öğretim Üyesi

kpaksoy@ohu.edu.tr

ORCID İD: 0000-0001-9271-9052

Özet (Annotatsiya): Mazmun sözcüğü sözlüklerde mânâ, me’âl, mefhûm, ana fikir, içerik, muhteva, kavram ve kapsam olarak geçmektedir. Divan edebiyatında ise divan şairleri tarafından hem bir metnin içine yerleştirilmiş ve gizlenmiş hem de kalıplaşmış, yaygınlaşmış ve gelenekselleşmiş mecâzlar, teşbihler, istiâreler vs. anlamında kullanılmıştır.

Divan şiiri mazmunlar üzerine kurulmuştur. Divan şiirinde yer alan mazmunların en büyük kısmı sevgili ve sevgilinin güzellik unsurları ile ilgilidir. Divan şairleri sevgiliye ait mazmunları telmihler, teşbihler, mecâzlar ve istiarelerle anlatmıştır. Edebiyat bilim adamları bu konuyla ilgili birçok çalışmalar yapmıştır. Bu çalışma ise, Çağatay Şairi Sultan Hüseyin Baykara’nın divanında yer alan güzele (sevgiliye) ait mazmunlar üzerine yapılmıştır. Çalışmada, Hüseyin Baykara divanının Fransa Milli Kütüphanesi el yazmalar bölümünde yer alan nüshası incelenmiş, sevgiliye ait mazmunlar tespit edilmiş ve ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Kalit So’zlar): Divan Edebiyatı, Mazmun, Sevgili, Hüseyinî Divanı.

Abstract: The word Mazmun is mentioned in dictionaries as meaning, meaning, meaning, main idea, content, content, concept and scope. In Divan literature, metaphors, similes, similes, etc., which were both placed and hidden within a text and clichéd, widespread and traditional, were used by Divan poets. was used in the sense of.

Divan poetry is based on metaphors. The largest part of the poems in Divan poetry is about the lover and the beauty elements of the beloved. Divan poets

explained the themes of the beloved with allusions, similes, metaphors and metaphors. Literary scholars have conducted many studies on this subject. This study was conducted on the themes of the beautiful (beloved) in the divan of Chagatai Poet Sultan Hosain Bayqura. In the study, the copy of Hosain Bayqara's divan in the manuscripts section of the National Library of France was examined, and the themes of the lover were identified and explained under separate headings.

Key Words: Divan Literature, Mazmun, Beloved, Hosaini Divan's.

Giriş (Kirish):

Divan şiirinin temeli aşk üzerine kurulmuştur. Bu yüzden divan şairleri ele aldıkları her konuda mutlaka bir şekilde aşktan, güzelden (sevgiliden) bahsetmiştir. Sevgilinin güzelliğini, teşbihler (benzetmeler), mecâzlar ve istiarelerle tavsif etmişlerdir. Bu yüzden güzel (sevgili) divan edebiyatında büyük bir önem taşımaktadır. Sevgili her şeyden önce anonim bir varlıktır. Bütün devirlerde, dönemlerde var olan bu imaj binlerce şairin katkısıyla oluşmuştur. Kaynağını gerçek hayattan alan sevgili tipi edebî açıdan teşbih ve mecazlarla yüceltilmiş ve bir güzellik timsali haline getirilmiştir. (Gönel, 2010: 80, 81, 83)

Güzellik, sevgilinin yüz güzelliği ve vücut (beden) güzelliği olarak düşünülmektedir. Sevgilinin güzelliği bir bütün olarak ele alınmıştır. Saç, yüz, dudak, kulak, göz, alın, çene bu unsurlar birleştirilerek bir bütün oluşturulmuştur. Güzellik, diğer unsurlarla birleşerek şairin hayal gücünün genişliği ve zenginliği belirtilmiştir. (Kandemir, 2008:14)

Estetik hususların daima ön planda tutulduğu divan şiirinde, sevgilinin dillere destan bir güzelliği bulunmaktadır. İdealize edilmiş bir tip olan sevgilideki her bir özellik onun kusursuz güzelliğini tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. Sevgilinin saçı, kaş, gözü, kirpiği, ağzı, burnu, dudağı, dişleri, yanağı, gerdanı ve hatta çene çukuru divan şiirinde aşığın meftun olduğu ve olağanüstü nitelikleriyle ön plana çıkan vasıflardır. Maşuktaki bu unsurlardan her biri onun güzelliğini arttırmada adeta birbiriyle yarışır hâldedir. Divan şiirinde sevgilinin eşsiz olmasının en büyük nedeni de ondaki bu güzelliklerin âlemde başka hiçbir kimsede bulunmayışı yani bu bakımdan tek olmasıdır. (Hoşik, 2020:115)

Sevgilinin divan şiirindeki yeri ve ona ait mazmunlarla ilgili Türkiye’de Klâsik Türk Edebiyatı alanında birçok çalışma yapılmıştır. Lakin Çağatay Edebiyatı alanında bu tür çalışmalar yapılmamıştır ve bâkirdir. Bu çalışma, Çağatay şairi Sultan Hüseyin Baykara divanının Fransa Milli kütüphanesi Doğu Türkçesi El Yazmaları bölümünde Turck 993 numarayla kayıtlı olan nüshası üzerinde yapılmıştır. Çalışmada, ilk olarak yukarıda adı geçen nüsha incelenmiş, nüshada yer alan sevgiliye ait mazmunlar tespit edilmiştir. Daha sonra ise ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.

1. Hüseyn Baykara'nın Hayatı (Husain Boyqaroning Hayoti):

Sultan Hüseyn Baykara, 1438 yılının haziran ayında Herat'ta dünyaya gelmiştir. Baykara'nın babası Gıyâseddin Mansur Mirzâ, annesi Fırzuza Begüm'dür. Hüseyn Baykara'nın annesi Emir Timur'un büyük kızıdır. Baykara, Emir Timur'un oğulları Ömer Şeyh Mirza'nın ve Mirânşâh Mirzâ'nın torunu olduğundan hem anne hem baba tarafından Timurlu soyundan gelmektedir. (Rejepova, 2019:44)

Baykara, 7 yaşındayken babasını kaybetmiş, 14 yaşına geldiğinde ise Ebu'l Kasım Babür'ün yanına gitmiştir. Babür'ün 1454 tarihinde Semerkant üzerine düzenlediği ikinci sefere katılan Sultan Hüseyn, orada Ebu Said'in yanında kalmıştır. Bu zaman içerisinde Mirza Üveys'in isyanı üzerine Said, Baykara ile şüphe duyduğu 13 kişiyi tutsak almıştır. Bu durumdan haberdar olan Sultan Baykara'nın annesi ise oğlunun bu durumuna çok üzölmüş ve serbest bırakılmasını sağlamıştır. Baykara tekrar Ebul Kasım Babür'ün yanına dönmüş, 1457 tarihinde Babür'ün vefat etmesi üzerine Mirza Sencer'in yanına gitmiş ve Merv'in hakimi olan Sencer'in kızı ile evlenmiştir. (Oruç, 2013:35-36)

Baykara, eşi ile yaşadığı sorunlardan dolayı Merv'i terk edip bir süre Mâzenderân ve Hârizm bölgesinde kendisi bağımsız hareket ederek bir emirlik kurmaya çalışmış ve Özbek hükümdarı Ebülhayr Han'dan yardım istemiştir. Bu zaman diliminde Özbek hükümdarının ölümü ve Özbeklerin iç karışıkları baş göstermiş ve bu yardımdan bir karşılık bulamamıştır. Horasan'ın Timurlu Hükümdarı olan Ebû Said Mirza'nın topraklarına hücum ederek 8 Şubat 1469 tarihinde Said Mirza'nın ölümü üzerine Herat topraklarını ele geçirip kendi adına hutbe okutmuştur. Baykara bu devirde, Herat 'ta olan durumlar ve karışıklıklarla uğraşmış ve bu zaman diliminde en yakın arkadaşı Ali Şîr Nevâyî'nin büyük yardımını görmüştür. Sultan Baykara, 37 yıllık hükümdarlık döneminin ilk zamanlarında hanedan mirzaları ile mücadele etmiş, daha sonra kendi oğullarının çıkardıkları isyanları bastırmakla uğraşmıştır. (Yıldırım, 2002: 4-6)

Hüseyn Baykara'nın çok sayıda çocuğu olmuştur. Oğullarının yedi tanesi Baykara'dan önce vefat etmiştir. Diğer çocuklarıyla ise iyi ilişkiler içerisinde olmadığından çıkardıkları isyanlar ile mücadele etmiştir (Algar, Alpaslan, 1998: 530).

Ali Şîr Nevâyî'nin ölümünde sonra pek fazla yaşamayan Sultan Baykara 5 Mayıs 1506 yılında Herat'tan ayrılıp Baba İlahi menziline geldiği sırada rahatsızlanmış ve hayata gözlerini yummuştur. Cenazesi Herat'a getirilip orada yaptırılmış olan türbeye gömülmüştür. (Yıldırım, 2002: 7)

1.2. Edebî kişiliği (Adabiy Shaxsiyati):

Hüseyn Baykara, hükümdarlığı, şairliği ve kültüre-sanata değer verdiği gibi Türkçe bilincine de sahip bir kişidir. Türkçe eser vermeleri konusunda dönemin yazar ve şairlerini bilgilendirmek ve teşvik etmek adına sohbetler düzenlemiştir. Ayrıca

“Hüseyin Baykara Meclisi” ya da “Hüseyin Baykara Divanı” olarak bilinen eğlence ve sohbet meclislerini devam ettirmiştir. “Hüseyinî” mahlası ile şiirler yazan Baykara, çocukluk arkadaşı ve kadim dostu Ali Şîr Nevâyî ile Çağatay Türkçesinin devlet ve edebiyat dili olması için uğraşmıştır. Ali Şîr Nevâyî, “Mecalisün Nefâis” (şairler tezkiresi) adlı eserinin bir bölümünü Hüseyin Baykara’ya tahsis etmiştir. Ayrıca Babur hatıratında da Hüseyin Baykara hakkında geniş bilgi verilmiştir. (Argunşah, 2020: 46-48)

Baykara, yaşadığı dönem içerisinde Ali Şîr Nevâyî’den sonra gelen en değerli sanatçılardan bir tanesidir. Baykara’nın divanında yer alan şiirlerinin büyük çoğunluğunu gazeller oluşturmuş ve gazellerinin konusunu kendi hayatından ve aşktan almıştır. Hüseyin Baykara hayatının her döneminde zaman buldukça kendi mahlasıyla şiirler yazmış ve bu şiirleri emri ile divan halinde toplamıştır. Divanında yer alan gazellerin iki tanesi dışında fâ’ ilâtün \ fâ’ ilâtün\ fâ’ ilâtün\ fâ’ ilün vezni kullanmıştır. Baykara’nın Fatih Kütüphanesinde 3806 numarada kayıtlı olan nüshada 2 muhammesi, 6 rubaisi ve 3 beyiti bulunmakta olup divanının bir tanesi hariç diğerleri gazellerden oluşmaktadır. (Yıldırım, 2002: 9)

Hüseyin Baykara’ya ait iki eser bulunmaktadır. Baykara’nın “Risâle-i Sultan Hüseyin Baykara” adlı eseri yedi bölümden oluşmaktadır. Eser, içeriğinde kendisinden, kendi soyundan, dervişlere göstermiş olduğu saygıdan, adalete düşkünlüğünden, kurmuş olduğu vakıflardan, şairleri himaye edişinden, yakın arkadaşı ve kadim dostu olan Ali Şîr Nevâyî’nin faziletlerinden ve Molla Câmî’ye göstermiş olduğu hürmetten bahsettiği otobiyografik bir eserdir. Eseri İsmail Hikmet Ertaylan 1945 tarihinde tıpkıbasım olarak yayımlanmıştır. (Yıldırım, 2002: 10)

Eserin Amasya Bayezid Kütüphanesinde 550 numaralı mecmuanın ilk metni ve Şükür-name İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi 257 numarada kayıtlı iki adet nüshası bulunmaktadır. Eser üzerine 1996 yılında Bilal Yücel karşılaştırmalı olarak çalışmıştır. Divanı ise şiirlerinin toplandığı kitabıdır. Şiirlerinde “Hüseyinî” mahlasını kullanmıştır. Bu eserinin sekizi Türkiye’de, on üçü yurt dışında olmak üzere 21 tane nüshası bulunmaktadır. Eserin nüshaları üzerine Hofman ve Ertaylan farklı görüşlerde bulunmaktadır. H.F. Hofman 21 nüshadan bahsederken, Ertaylan 14 nüshadan bahsetmektedir (Yıldırım, 2002: 10).

1.3. Hüseyinî Divanı (Husaniy Devoni):

Hüseyinî mahlasını şiirlerinde kullanan Hüseyin Baykara, Nevâyî’den sonra gelen kalemi en güçlü şair olarak bilinmektedir. Bunun sebebi ise şair olarak başarılı olmasından ziyade klasik Çağatay şiirlerinde önemli bir yere sahip olmasıdır. Gazellerini oluştururken fâ’ ilâtün\ fâ’ ilâtün\ fâ’ ilâtün\ fâ’ ilün vezni kullanmıştır. Bu vezni kullanmasının sebebi ise o dönemde aynı vezinle yazılmış olan şiirlerin dönemin zevkine göre “urguştek” usulünde koşuk ve türkü ismiyle besteleniyor olmasıdır. Şiirlerinde genel olarak aşk ve yaşadığı hayatı konu edinmiştir. Küçük

yaşlardan itibaren yazmış olduğu şiirleri bir divanda toplamıştır. (Argunşah, 2020: 48)

Baykara'nın Divanından seçilmiş elli şiir Kemal Eraslan tarafından günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Kemal Eraslan “Hüseyin Baykara Divanı'nda Seçmeler” adlı eserinde şiirleri Türkiye Türkçesine aktarmanın yanı sıra şiirlerin açıklamasını da vermiştir. (Yücel, 1996: 73)

Hüseyin Baykara Divanı toplam 21 nüshadan oluşmakta ve bunların 8'i Türkiye'de 13'ü ise yurt dışında bulunmaktadır. Söz konusu nüshalar Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu, Fatih Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Yazma Eserler Birimi, Ayasofya Kütüphanesi, Türk ve İslam Müzesi Kütüphanesi, İngiltere, Fransa, Türkistan, İrlanda, St. Petersburg (Leningrad), Özbekistan, İran, Gürcistan ve Berlin'de bulunmaktadır. (Kaman, 2019: 59)

1.3.1. Hüseyinî Divanın Nüshaları (Husainiy Devonining Nusxalari):

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Yazma Eserler Birimi'nde NEKT01977 (894.35.-1) arşiv numarasıyla kayıtlıdır. İsmail Hikmet Ertaylan bu nüshanın gözde hattat Sultan Ali Meşhedî tarafından Herat'ta istinsah edildiğini, yeşil zeminli, beyaz etraf ile vassaleli kâğıt üzerine nestalik yazı türü ile yazıldığını belirtmiştir (Ertaylan, 1946:9). Bu nüshada 135 gazel yer almakta ve 41 yapraktan, 13 satırdan oluşmaktadır. Hofman nüshada 134 gazelin bulunduğunu, nüshanın Şah Cihan'ın ve Evrengzib'in mühürlerini taşıdığını belirtmiştir. (Hofman, 1969: 215)

Ayasofya Kütüphanesi'nde (Süleymaniye Kütüphanesi) 3911 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Hüseyin Baykara'nın ölümünden 39 yıl sonra, Herat'ta hattat Kasım Ali tarafından istinsah edilmiştir. 96 yaprak ve 11 satırdan oluşmaktadır. Altın serpme kâğıt üzerine yazılmıştır. Ertaylan'ın 1946'da tıpkıbasım şeklinde neşrettiği nüshadır. 148 gazel bulunmaktadır. Ayasofya Kütüphanesi'nde 3913 numarada kayıtlı iken Türk ve İslam Müzesi Kütüphanesi'ne nakledilmiş olan bir başka nüsha, Mîr Alî Vâzî'nin oğlu “Abdullah Katı” tarafından istinsah edilmiştir. Ertaylan'ın aktardığına göre renkli kâğıtlar zerefşan kâğıtlar üzerine yapıştırılmak üzere ince sanatla hazırlanmış, bazı varakları eksik bir nüshadır. 46 gazel bulunmaktadır. (Ertaylan, 1946: 9)

Fatih Kütüphanesinde bulunan nüsha 3806 numarada kayıtlıdır. İstinsah tarihi, yeri ve kim tarafından istinsah edildiğini dair bilgi bulunmamaktadır. Nüsha 55 varaktan oluşmakta olup içerisinde 191 gazel, 2 muhammes, 6 rubai ve 3 beyit bulunmaktadır. Nüsha alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Fatih Kütüphanesi 3807 numaradaki kayıtlı diğer nüsha ise 38 varaktan oluşmakta olup, içerisinde 145 gazel bulunmaktadır. (Yıldırım, 2002: 11)

Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu'nda bulunan nüsha TSMK A. 2381 arşiv numaralı Gazeller adıyla kayıtlıdır. Bu nüsha 20 yapraktan ve

14 satırdan oluşmaktadır. Kâğıt türü abadî ve söz başları kırmızı ile yazılmıştır. 47 gazel bulunmakta ve nüshada III. Ahmet’in mührü vardır. (Kaman, 2019: 187)

Millet Kütüphanesi nüshası, Ali Emirî Efendi Manzum Eserler 106 numarada kayıtlıdır. Nüshanın içinde 143 gazel bulunmaktadır. 50 varaktan oluşmaktadır. Nüshanın istinsah tarihi ve kim tarafından istinsah ettiğini dair net bilgi bulunmamaktadır. (Yıldırım, 2002: 11)

Topkapı Sarayı Kütüphanesi nüshası, 2307 arşiv numarasıyla kayıtlıdır. Müstensih, Sultan Ali el-Meşhedî’dir. H. 897 (M. 1491-1492)’de Herat’ta istinsah edilmiştir. 124 yapraktan ve 153 gazelden oluşmaktadır. Topkapı Sarayı Kütüphanesi 2308 arşiv numarasıyla kayıtlı nüshadır. Bu nüshadan tek bahseden Hofman’dır. Hofman sadece bazı gazellerin mevcut olduğunu aktarmıştır. (Hofman, 1969: 216)

Baykara’nın divanının yurt dışındaki nüshaları ise; Londra British Museum’da 3493 numarada kayıtlı olan ve Baykara’nın sarayının önemli hattatı Ali el Meşhedî’nin yazılan nüsha, Paris Bibliotheque Nationale’de 930-933 (Hicri) yıllarında Herat’ta istinsah edilen nüsha (Bilhan,1989:64-65), Leningrad’da 16. yüzyılda istinsah edilmiş nüsha, Paris, Bibliotheque Nationale’de 1003 II. (126) numarada kayıtlı nüsha, Londra Library of India Office 1402a numaralı nüsha, Leningrad Tahras Guhani tarafından 1809 yılında istinsah edilen nüsha, Londra Bristish Museum Or.3379 da 1824\1825 tarihinde istinsah edilen nüsha, 1928 yılında istinsah edilen Taşkent nüshası, Leningrad Asya Müzesinde 292 numarada kayıtlı nüsha, Leningrad Umumi Kütüphanesi II.6.17 de kayıtlı olan nüsha, Londra British Museum Add. 7926 da kayıtlı olan nüsha, Türkistan Mergılan’da bir kişinin özel kütüphanesinde bulunan nüsha ve Türkistan’daki şair Fırat’ın kütüphanesinde bulunan nüshalardır. (Yıldırım, 2002: 12)

Sevda Kaman’ın Hüseyin Baykara Divanı’nın Bilinmeyen Bir Nüshası adlı makalesinde Baykara’nın yurt dışı nüshaları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldığı saptanmıştır. Kaman, divan üzerine yapılan çalışmalara ek olarak İrlanda Dublin Ch. 404 (7) numaralı nüshadan bahsetmiş ve Abdullah b. Mir Alî Tebrizî tarafından istinsahını, İran Kitaphâne-i Salatanatî Türkçe Yazmaları Koleksiyonu 1802 numarada kayıtlı bir nüshadan, İngiltere Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu Or. 9758 numaralı Divân ismiyle kayıtlı nüshadan, İran Tahran Melik Kütüphanesi 4690 numaradaki Divân-ı Hüseyin Baykara adındaki nüshadan ve son olarak Gürcistan Bilimler Akademisi Türkçe Yazmalar Akademisi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu PK97/XIV numaralı Gazelîyât adı ile kayıtlı olan nüshalardan ayrıntılı bir şekilde söz etmektedir. (Kaman, 2019:192-193)

Hüseyinî divanın bir diğer nüshası Fransa Milli Kütüphanesi Doğu Türkçesi El Yazmaları Bölümünde Turck 993 numara ile saklanmakta olan nüshadır. Bu nüsha 59 varak ve 135 gazeli içermektedir. İşbu nüsha 1513 yılında Herat Sarayında Sultan Ali Meşhedî isimli bir kâtib tarafından nestailk yazısıyla kitâbet edilmiştir.

2. Hüseyinî Divanındaki Sevgiliye ait mazmunlar (Husainy Devonidagi Sevgiliga tegishli mazmunlar):

Çağatay şairi Hüseyin Baykura da bu konuyu ele alan aşk ve sevgili terimlerini sıkça kullanan şairlerden biridir. Bu çalışmada, onun şiirlerinde yer alan sevgilinin güzellik unsurlarıyla ilgili mazmunlar aşağıda ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.

Yüz(Yuz)

Yüz, sevgilinin en başta gelen güzellik unsurlarından biridir. Divan şairlerinin eserlerinde, rû, rûy, dîdâr, çihre, likâ, tal’at, vech, sîmâ, sûret, cemâl olarak geçmektedir. Yanak ise yüze ait olan güzellik unsurlarından biridir ki ruḥ, ruḥsâr, ḥadd, ‘arız, ve ‘izâr kullanılmaktadır. Divan şairleri mecâz olarak gün, gündüz, güneş, hûrşîd, şems, mihr, mihr-i rahşân, âftâb, ay, mâh/meh, mâh-ı tâbân, meh-i tâbân, sabah, subh, nûr, pertev, sîmîn, şem’, çerâğ, tâb, âteş, âteş-i Musâ, od, nâr, âyine, âb, âb-ı revân, âb-ı nâb, zülâl, kâfûr, şarâb, tâb-ı mül, rû, Kur’ân, Mushaf, kitâb, mecmûa, sayfa, âyet, îmân, Kâ’be, kible, yed-i beyzâ, gencîne, cennet, cennet gülü, firdevs, behişt, bâğ-ı cennet, ravza, bahâr, nev-bahâr, evvel-bahâr, mevsim-i gül, seher, tan, bâğ, bûstân, gül, gül-gün, gül-i handân, gül-i ter, gül-i ahmer, gül-i hamrâ, gül-i sîrâb, gülşen, gülzâr, gülistân, berg-i gül, varak-ı gül, verd, lâle, lâle-zâr, lâle-sitân, lâle-fâm, semen, berg-i semen, nesrin, ergûvân, perî, hûr, melek gibi mazmunlara teşbih edilmiştir.

Hüseyin Baykura’nın şiir dünyasında da gül, kâfûr, güneş, ay, gülşen ve lâleye benzetilmiştir.

Gül(Gul): Gül, çiçek anlamındadır. Mecâz olarak sevgilinin güzel yüzü güle benzetilmiştir.

Gül yüzi etrâfida ol lâle-yi aşfer müdür?

Yanıda zülfi müdür yâ kâkül-i ‘anber müdür?

(G.26/1)

(Sevgilinin gül yüzü etrafındaki sarı lale mi? Yoksa yanında uzanan zülfü mü? Ya da güzel kokulu geysusu mu?)

Serv ü sünbül birle **gül** vaşfidur evvel şafhada,

Ḳadd u zülfü ‘arızınğ yâdı bile açsam kitâb.

(G.16/6)

(Ey sevgili! Senin boy, zülf ve yanağın yadıyla kitabı açarsam, birinci sayfada seninselvi gibi uzun boyun, sünbüle benzeyen saçın ve gül gibi yüzün vasfını görürüm.)

Cân u könglüm gülşenining hem güli hem servidür,

Gül kebi yüz birle kiygen ḥal’at-i ḥazrâ yigit.

(G.12/3)

(Yeşil kıyafet giyen gül yüzlü sevgili, can ve gönlümün gül bahçesinin hem selvisidir hem de gülü.)

İntihâ-i serv üzre **gül** peyvend kılmış bâğbân,
Kim ki körse ‘ârızınğ ol kıaddi mevzûn üstine.

(G. 104/4)

(Ey sevgili! Selviye benzeyen uzun boyun ve güle benzeyen yanağını gören kimse, bahçıvan selvi ağacının üstünde gülü bağlamış diye zanneder.)

Hüsn bâğda yüzünğ birle lebinğdin zîb irür,
Körmedik bir faşılta **gül** birle bêrgen meyve bâğ.

(G. 50/5)

(Ey Sevgili! Güzellik bahçesini süsleyen senin yüzün ve dudaktır. Hiçbir mevsimde güle birlikte meyve veren bağı görmedik.)

Gülşen (Gulshan): Gül bahçesi anlamındadır. Mecâz olarak sevgilinin yüzü gülşene benzetilmiştir.

‘Ârızı **gülşen** ara güldür şebistan içre şem’,
Geh bu hem bülbül gehî pervâne bolmay nêlasun.

(G.86/4)

(Sevgilinin yanağı, gül bahçesindeki güle ve karanlıktaki muma benziyor. Ben ise bazen güle aşık olan bülbüle ve bazen de muma aşık olan kelebeğe benzemeden ne yapayım.)

Mihr(Mihr): Güneş anlamındadır ve mecâz olarak ise sevgilinin yüzü güneşe benzetilmiştir.

‘Ârızınğ **mihrin** açıb cismim ara cân örteme,
Âşıkârâ lütf étib köngni pinhân örteme.

(G. 3/1)

(Ey sevgili! Güneşe benzeyen yüzünü açıp benim bedenim içinde olan canımı yakma. Herkesin göz önüne merhanet gösterip, gönlümü gizlice yakma!)

Ay (Oy): Ay anlamındadır. Edebiyatta mecâz olarak sevgilinin yüzü ve yanağı aya benzetilmiştir.

Lâle-yi aşfer müdür? Ol **ay** yüzünğning devride,
Yâ kamer devride körgüzgen özin ahter müdür?

(G.26/2)

(Ey sevgili! O ay yüzünü saran sarı lale midir? Yoksa ayın etrafını saran güneş mi?)

Néleyn her bir elifdür ol **meh ruhsâr** ara,
Yâ nihâl-ı serv bolmuş cilveger gülzâr ara.

(G.4/1)

(Ne yapayım, o ayyüzlü sevgilinin yüzündeki ayva tüylerinin her biri elif veya gül bahçesinde baş kaldıran selvi fidanı gibi olmuştur.)

Kâfûr (Kofur): Hindistan ve Çin’de yetişen kâfûr ağacının zamkından ve hakimlikte kullanılan beyaz, yarı şeffaf, kolaylıkla parçalanır ıtırılı madde. Hüseyin Baykura ise, sevgilinin beyaz yüzünü kâfûra benzetmiştir.

Ey cemâlîng gülşenide sebze-yi sîrâb hat,
‘Ârızîng kâfûrı üzre zîb-i müşk-i nâb hat.

(G.46/1)

(Ey gül bahçesine benzeyen yüzüne taze ayva tüyleri olan sevgili! Beyaz yanağın üstündeki hoş kokulu ayva tüyleri yakışmıştır.)

Ağız/Dehân, Dehen, Fehm ve Dudak/Leb (Og’ız)

Ağız ve dudak, sevgilinin en önemli güzellik uzularındadır. Divan şairleri eserlerinde, ağız ve dudak sözcüklerinin karşılığı olarak gonca/gonca, gonca-i handân, gonca-i mestûr, gül goncası, verd, gül, gül-berg-i handân, kadeh, câm, câm-1 Cem, câm-1 la’l, câm-1 şarâb, peymâne, sâgar, piyâle, hokka, hokka-i mercân, hokka-i la’l, dükkân, dürc, hâtem, nigîn, mühr, mühr-i Süleymân, su, mâ, âb, âb-1 hayât, âb-1 kevser, âb-1 hayvân, âb-1 Hızır, çeşme-i cân, çeşme-i Hızır, çeşme-sâr, menba’-1 kevser, sûre-i Kevser, zülâl, cân, yâr-1 cân, cân-1 cihân, cân otu, cân-perver, cân-bahş, cân-efzâ, rûh-perver, rûh-efzâ, revân-bahş, hayât-bahş, cân viren, Îsâ, Îsî, Îsî-dem, Mesîh, Mesîhâ-dem, Hızır, ilâc, dermân, devâ, şifâ, dârû, em, em sem, tiryâk, tabîb, dârû’ş-şifâ, şarâb, şarâb-1 ter, şarâb-1 nâb, şarâb-1 erguvân, sahbâ, mey, mey-i la’l, mey-i nâb, mey-i sâfi, mey-i hoş-güvâr, mey-i gül-efsûn, mey-gûn, bâde, mül, mey-hâne, hâne-i hammâr, lezzet, nukl, şîrîn, şeker, şekerîn, şekeristân, şeker-rîz, ney-şeker, kand, kand-i mükerrer, nebât, şerbet, bal, şehd, helvâ, pâlûde, gül-âb, tuz, nemek, hurma, unnâb, enâr, piste, kiras, âteş, âteşîn, ahker-pâre, surh, kan, kan içici, hûn-baha, yâkût, mercân, akîk, rengîn, la’l, la’lîn, la’l-i Bedehşân, la’l-i Yemen, la’l-i rümmânî, la’l-i nâb, la’l-i âbdâr, la’l-i dür-efşân, la’l-i handân, la’l-pâre, kân, dür-pûş, güher, güher-bâr, güher-rîz, güher-pûş, sade, dâire, nokta, nokta-i vehm, nokta-i şek, sıfır, zerre, nâ-peydâ, serâb, rûh, sır, râz, esrâr, gizlû, mahrem, gümân, bî-nişân, hayâl, rü’yâ, yok, yokluk, ‘adem, hiç, düşvâr, yâd, târ, teng, imlâ sığmaz, söz yok, adı var kendi yok, ma’nâ, nükte, nükte-i gayb, güft ü gûy, mîm... mazmunlarını kullanmışlardır.

Hüseyin Baykura’nın şiir dünyasında ise ağız ve dudağın yerinde la’l, la’l-i nâb, la’l-i cânbahş, Mesîhâ, Gül, la’l gûn leb, âb-1 hayât, îsâ, la’l-i şekerbâr, şerbet, âb-1 hayvân, gül yaprağı, bâde, la’l-i revânbağ, gönçe, gönçe-i handân, la’l-i sîrâb, yâkût, şerbet, leb-i meygûn, mîm, çeşme-yî hayvân, kevşer suyi, la’l-i handân, hokka-i la’l, Îsâ Meryem, gönçe-yi sîrâb, gönçe-yi şîrîn...

Âb-1 hayvân(Ob-i hayvon): Sözlüklerde, hayat suyu ve ölümsüzlük veren su olarak geçmektedir. Edebiyatta ise mecâz olarak sevgilinin ağız ve can bağışlayıcı dudağı yerine kullanılmıştır.

Âb-1 hayvân ger revân u rûh irürdür Mesîh,

Nè bu reftârî u nè ol cânbağş güftârîça bar.

(G.25/3)

(Ey Mesîh! Hayat suyu cân ve ruh bağışlayıcı olsa da, ne onun yürüyüşüne ne de cân bağışlayıcı sözlerine beraber olabilir.)

Nuқта-yı halingğa yok la’l-i handân üstine,

Kim bolur bir çatre dâim **âb-ı hayvân** üstine.

(G.120/1)

(Ey sevgili! Gülümseyen dudağın üstündeki ben, hayat suyunun üzerindeki daimi olan damlaya benzer.)

La’l-i sîrâbing gamidin nâtüvân cismim irür,

Mişl-i hâşâkı ki tüşgey **âb-ı hayvân** üsine.

(Sevgili! Benim bu natüvan cismim, senin taze dudağın üzüntüsünden hayat suyu üzerine düşen süprüntüye benzemiştir.)

Âb-ı hayvânıdın ilge cân bağışlab lütf ile,

La’ling ötin mênîng cânımnı köydürmek nêdür.

(G.30/3)

(Sevgili güzel konuşmalarıyla halka cân bağışlıyorsa, neden ateşli dudağıyla benim canımı yakıyor.)

Tîre könglüm içre cânperver lebing pinhânlığı,

Zulmet içre ol şıfat kim **âb-ı hayvândur** nihân.

(G.79/1)

(Cân bağışlayıcı dudağının siyah gönlümün içinde gizlenmesi, hayat suyunun karanlıkta gizlenmesi gibidir.)

Haţ-ı cân efzâ çıkarmış la’l-i handân üstine,

Hızırdêk kim sâye salgay **âb-ı hayvân** üstine.

(G.121/1)

(Sevgilinin gülümseyen dudaklarının üstüne çıkan ayva tüyleri, Hızır’ın hayat suyu üzerine gölge temesi gibi onun dudağının üstüne gölge etmiştir.)

Rişte-yi cân birle **hayvân suydın** sordunğ haber,

Bêlining târın mu aytay? la’li güftârın mudı?

(G.124/4)

(Cân ipliği ile hayat suyunu sordun. İp gibi ince beliden mi bahsedeyeim yoksa konuşan kırmızı dudağından mı?)

Sebze-yi haţıng sevâdı la’l-i handân üstine,

Hızır gûyâ sâye salmış **âb-ı hayvân** üstine.

(G.102/1)

(Gülümseyen dudağın üstündeki ayva tüyleri, Hızır’ın hayat suyu üzerine gölge yapmasına benzer.)

Hokka (Hoqqa): Cam, mâden veya topraktan yapılmış genellikle kapaklı küçük kap anlamındadır. Mecâz olarak ağız yerinde kullanılmıştır.

Sebze-yi ha^{ti}ng içinde öyle kim cândur nihân,

Hokka-yı la’ling içinde dürr-i gal^{ti}ndur nihân.

(G.80/1)

(Ey sevgili! Yüzündeki ayva tüyleri içinde can gizlenmişse, kapalı ağız ve dudığın içinde ise yuvarlak inciler gizlenmiştir.)

La’l: L’al sözcüğünün sözlüklerdeki gerçek anlamı parlak kırmızı renkli değerli taş demektir. Edebiyatta ise mecâz olarak sevgilinin ağız ve kırmızı renkli dudağı yerinde kullanılmıştır. Baykura şiirlerinde, la’l, la’l-i nâb, la’l-i cânba^{ti}ş, la’l-i revânba^{ti}ş, la’l-i şekerbâr, la’l-i handân olarak geçmektedir.

La’l irür ikki lebi^{ti}ng söz riştesin ötkergeli,

Süft irür ağız^{ti}ng zâhir boldı **la’l-i nâb**.

(G.1/4)

(Konuşurken iki dudığın la’la benzer ve değerli sözlerin ise delinmiş incinin içindeki ipe.)

La’l-i cânba^{ti}şing üze sên hal-ı hicrân koymağıl,

Cânım üzre her zamân bir dâg-ı harmân örtme.

(G.2/4)

(Ayrılık benini can bağışlayıcı dudığın üstüne koyma! Canımın üstüne de sürekli ümitsizlik damgasını bırakma!)

Sâkiyâ bir **la’lgün leb** şevkıdın âşüfte men,

Tut lebâleb câm-ı yâkûtıga salıb **la’l-i nâb**.

(G.8/6)

(Ey Sâkî! Bir kırmızı dudaklı sevgilinin hevesinden perişanım, yakuttan yapılmış kadehi ağzına doldur ve onun kırmızı dudağıyla bana sun.)

Hasta cânım za’fiğa **la’l-i şekerbâring** ‘ilâc,

Zâr könglüm derdiğa cânba^{ti}ş güftâring ‘ilâc.

(G.20/1)

(Ey sevgili! Hasta olan canımın ilacı senin şeker dolu tatlı dudığındır. Ağlayan gönlümün ilacı da senin can bağışlayıcı sözlerindir.)

La’lidin mü? her zamân zâhir bolur şîrin sözi,

Yoksa **gül** yafragıdın bolğan ‘ayân şeker müdür?

(Her zaman ortaya çıkan bu tatlı ses, sevgilinin kırmızı dudığından mı? Yoksa gül yaprağından ortaya çıkan şekerden mi?)

Eylesem **la’l-i revânba^{ti}şingâ** cânımnı fedâ,

Hancer-i müjgân bile cânımnı eylersin figâr.

(G.27/3)

(Ey sevgili! Can bağışlayıcı dudağına canımı feda edersem, kirpik oklarınla canımı yaralarsın.)

Bu ki **la'ling** tircüzür ilni tekellüm eyleban,
Mèn bilürmèn uşbu mühlik gamni ü cânım mèning.

(G.58/4)

(Ey Sevgili! konuşunca, dudaklarının halka can bağışlaması ayrı bir konudur. Bu ölümcül gamni sadece ben ve benim canım bilir.)

Zülfi içre gül, gül içre **la'l-i handândur** nihân,
Tunda mihr ü mihr ara serçeşme-yi cân dur nihân.

(G.76/5)

(Sevgilinin yüzü, gece güneşin gizlenmesi ve güneş içinde ise can kaynağının saklanması gibi saçının içinde gizlenmiştir ve gülümseyen ağzı ise yüzünün içinde.)

Şerbet (Sharbat): Meyve özü, su ve şekerle yapılan tatlı içecek anlamındadır. Divan şairleri mecaz olarak sevgilinin tatlı dudağının yerine kullanmışlardır.

Ey dudağın **şerbeti** şermendesî âb-ı hayât,
Nuḡkın allıda 'İsâ'ğa dem urmaḡ uyat.

(G.14/1)

(Ey sevgili! Dudağın öyle tatlıdır ki hayat suyu bile onun yanında utanır. Senin can bağışlayıcı sözlerin yanına da nefes almak Hz. İsâ için utançtır.)

Ey Hüseyinî hasta cânınḡga lebidin kût bër,
Kim meger tapḡay bu **şerbet** birle bîmârınḡ 'ilâc.

(G.20/7)

(Ey Sultan Hüseyin Baykura! Hasta olan canını sevgilinin dudağıyla besle, çünkü senin hastalığın yalnız bu şerbetle ilaç bulur.)

Gonca (G'oncha): Henüz açılmamış çiçek ve tomurcuk anlamındadır. Edebiyatta ise sevgilinin ağzı ve dudağı yerine ifade edilmiştir.

İl sarı bakıḡ külib **gonçengni** eyleb dürfişân,
Reşk-i peykânınḡ hazîn könḡlüm ara itmek nêdür.

(G.30/2)

(Bu nasıl bir iştir ki halka gülerek bakıp inci gibi dişlerini gösterirsin, benim hüznü gönlüme ise kıskançlık okunu saplarsın.)

Öyle kim gül içre **goçeng** her neçe ma'lûm êmes,
Gonçe ağzınḡ neçe kim söz dese hem mefhûm êmes.

(G.43/1)

(Gül yüzündeki goncaya benzeyen ağzın görünmüyorsa, gonca gibi ağzından çıkan birkaç söz de anlamsızdır.)

Gonçeni aḡınḡ desem nêlay anınḡ güftârı yok,
Servni ḡadınḡ desem nêlay anınḡ reftârı yok.

(G.55/1)

(Ey sevgili! Goncanı ağzına benzetmek istiyorum ama ne yazık ki o konuşmıyor. Selvi ağacını da boyuna benzetmek istiyorum ama ne yazık ki yürüyemiyor.)

Gönglüm aldı **gönçe-yi sîrâbı** güftârı bile,

Örtedi cân âteşin la’l-i şekerbârı bile.

(G.119/1)

(Sevgili, taze goncaya benzeyen ağzı konuşunca gölümü kaptı ve şeker gibi tatlı ateşli dudağıyla canımı yaktı.)

Gönçe ağzınğ gül yüzing tûbâ kading sebze hañing,

Bolmasun yârabb muningdek hüsünge hergiz hazân.

(G. 90/3)

(Ya Rabbi! Sevgilinin gonca gibi ağzı, gül gibi yüzü, tubâ ağacı gibi uzun boyu ve sebze gibi yanağındaki ayva tüylerihiç bir zaman sonbahar olmasın.)

Mesî/Mesîhâ (Masih/Masihoso): Hz. İsa’nın lakbidir. Divan şairleri ise Mesîhâ mazmununu sevgilinin can bağışlayıcı ağzı ve dudağı yerinde kullanmıştır. Hüseyin Baykura’nın divanında da Mesîh, Mesîhâ, İsa Meryem olarak geçmektedir.

Ger **Mesîhâ** ‘ömride turgüzdi bir neçe ölük,

Dilberim yüzming ölükni turgüzür güftâr ara.

(Eğer Hz. İsa ömrü boyunca birkaç ölüyü diriltiyse, benim gönlümü alan sevgilim konuşunca yüz bin ölüyü diriltir.)

Leblering çün kim **Mesîhâ’dék** ölük turgüzdiler,

İnfi’âlıdın kızarı u la’l u suv boldı nebât.

(G.14/2)

(Ey sevgili! Hz. İsa gibi can bağışlayıcı dudağın etkisind, la’l taşı kızardı ve nebât ise su gibi eridi.)

Kayısı cennet sebzesi hañ-ı nümûdârîça bar,

Yâ Mesîhâ nutkı ol la’l-i şekerbarîça bar.

(G.25/1)

(Cennetteki hangi sebze sevgilinin yüzündeki ayva tüyelerine benzer veya Hz. İsa’nın hangi sözü sevgilinin can bağışlayıcı şeker gibi tatlı sözlerine benzer.)

La’ling cânım almağıdın öyle mên hüşhâl kim,

‘İsa Meryem eger cân bërse minnetdâr eman.

(G.83/3)

(Dudağın canımı alması için öyle mutluyum ki, Meryem oğlu Hz. İsa can bile ben bağışla öyle minettar olamam.)

Taptı ‘ömri câvîdân âzürde cânım tâ irür,

La’l-i sîrâbing Hızır sözüng **Mesîhâ** ey refîk.

(G.54/2)

(Ey Sevgili! Suylu dudağın, ölümsüzlük suyuna ve sözlerin(ağzın) can bağışlayıcı Hz. İsa'ya benziyince benim incinmiş canım da ölümsüzlük buldu.)

Kimni kim mèn istedim bolğay **Mesîhâdêk** faşîh,

İster ol kim mèn dem urmay bolğamèn allıda lâl.

(G.66/4)

(Ben onu Hz. İsa gibi fasih konuşmasını istiyorum, o ise benim lal olmamı ve konuşmamı istiyor.)

Nêçe herdem ol **Mesîh enfâs** gülruh hicride,

Örtegeymèn cümle ‘âlemni otluğ dem bile.

(G.105/3)

(O gül yüzlü Mesîh nefes sevgilinin hicride, ateşli nefesimle cümle alemi her an birkaç kere yakarım.)

Mîm (Mim): Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfidir. Edebiyatta ise mecâz olarak sevgilinin ağzı mîm harfine benzetilmiştir.

Tâ elifdêk kadd u lâm zülf ü ağzıng **mîmidin**,

Ayrudur mèn veh körmedim hicrânıydın gayr ez elem.

(G.70/3)

(Ey vah! Sevgilinin elif gibi uzun boyu, lâm gibi zülfü ve mîm gibi ağzından uzakta olduğum için üzüntü dışında hiç bir şey görmedim.)

Hızır (Xızır): Âb-ı hayab içtiği için ölümsüzlüğe erdiğine, bereketi temsil ettiğine ve kul sıkıştığında imdâdına yetiştine inanılan, bir görüşe göre paygamber ve diğer bir görüşe göre velî olan zattır. Edebiyatta ise mecâz olarak sevgilin ağzı ve dudağının karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Taptı ‘ömri câvîdân âzürde cânım tâ irür,

La’l-i sîrâbing **Hızır** sözüng Mesîhâ ey refîk.

(G.54/2)

(Ey Sevgili! Suylu dudağın, ölümsüzlük suyuna ve sözlerin can bağışlayıcı Hz. İsa'ya benziyince benim incinmiş canım da ölümsüzlük buldu.)

Gül (Gul): Gül kelimesinin gerçek anlamı gül ve çiçektir. Edebiyatta mecâz olarak sevgili, sevgilinin yüzü, ağzı ve dudağının karşılığı olarak ifade edilmiştir. Baykura'nın şiirlerinde de sevgili ve sevgilinin güzellik unsurları yerinde kullanılmıştır.

Mèn bilür êrdim ki yoktur intihâ ‘ışkımgâ hîç,

Tâ **gül-i vaşlîng** bile kıldım muhabbet ibtidâ.

(G.4/5)

(Sana kavuşup muhabbetten söz edince, aşkımızın somsuz olduğunu anladım.)

Diş/Dendân (Tish)

Diş, sevgilinin güzellik unsurlerından biridir. Diavn şairi sevgilinin küçük ve beyaz dişlerini dürr, dürr-i Aden, güher, lü'lü, le'âl, cevâhir, necm, encüm-i rahşân, dâne-i şebnem, çiy, jâle, şebnem, eşk, habâb gibi mazmunlarla tavsif etmiştir. Baykura divanında da dürr (inci), dürr-i gâltân (yuvarlanan inci), dürr-i meknûn (gizlenen inci) olarak ifade edilmektedir.

Sebze-yi haţing içinde öyle kim cândur nihân,
Hoķka-yı la'ling içinde **dürr-i gâltândur** nihân.

(G.80/1)

(Ey sevgili! Yüzündeki ayva tüyleri içinde can gizlenmişse, kapalı ağız ve dudacağın içinde ise yuvarlak inciler gizlenmiştir.)

Tiş vaşfıda dedim **dürr** kebi yeksân elfâz,
Zülfî sevdâsı ara lîk perîşân elfâz.

(G.48/1)

(İnce gibi dişleri vaşfında çok değerli sözler söyledim. Lakin sevdalısı olduğum saç için perişan sözler söyledim.)

Tişleri üstide her kim la'lini körgec dedi,
Berg-i güldür kim tüşübtür **dürr-i meknûn** üstine.

(G.102/2)

(Sevgilinin dişi üstündeki dudacağını görenler; Gizlenmiş inci tanesinin üstünde gül yaprağı düşmüş diye söylediler.)

Kaş/Ebrû (Qosh)

Kaş sevgilinin güzellik uzularından biridir. Sevgilinin güzel kaçı şair tarafından hilâl, hilâl-i yd, mâh-ı nev, mâh-ı rûze, gurre, gurre-i meh, yeni ay, ay yenisi, toğar ay, mihrâb, mescid, kible-gâh, secde-gâh, sâye-bân, tâk, köprü, kemân, yay, mısra, matla', egri, egri söz, egri haber, kıl kalem, râ, nûn, kec-rev, kavs, mukavves, Kâ'be Kavseyn, hançer, şemşîr, kırâb, tuğra, nişân, tevkî, semmûr mazmunlarla vasfedilmiştir. Baykura'nın divanında ise mihrabe teşbih edilmiştir.

Tâ ikki kaşing sarı mâyîld dürrür sûzân köngül,
Öyledür kim şîşe ve şem' asılır **mihrâb** ara.

(G.1/2)

(Yanık gönlümün iki kaşına meyletmesi, mirhabda asılmış şîşe ve muma benzer.)

Kirpik/Müjgân (Kiprik)

Kirpik, sevgilinin yüzüne ait güzellik unsurlardan biridir. Divan şairleri sevgilinin kirpiğini ok, tîr, sehm, kılıç, tîğ, şemşîr, hançer, bıçak, mızrak, peykâncı, saf-ı sipâh, leşker, bârân, çârûb, sûsen mazmunlarıyla tavsif etmiştir. Hüseyinî divanında ise, peykân, diken, ok, nâvek, tîğ olarak geçmektedir.

Peykân (Paykon): Farsça bir kelimedir ve okun ucundaki sivri demir anlamında kullanılmaktadır. Edebiyatta ise sevgilinin sivri kaşı peykana benzetilmiştir.

Bes ki **peykânîng** tenimde ƣaldı ƣaddım boldı ƣam,
Şâhda ƣün meyve köp bolsa ƣaddın eyler nigûn.
(G.91/3)

(Ey sevgili! kirpiklerin canıma yeterince saplandığı için boyum eğildi. Çünkü meyvesi fezla olan dal eğilir.)

Dëdim oƣıng tægse derdim bâğığa ot ƣaƣılır,
Dëdi suv ornığa bolmış ƣerh-i **peykânımğa** ot.
(G.15/6)

(Sevgiliye; okun derdim bağına isabet ederse yanar dedim. Okumun ucu su olmasının yerinde ateşe dönmüştür dedi.)

Nâvek (Novak): Ok, tîr anlamındadır. Mecâz olarak sevgilinin kaşının karşılığı olarak kullanılmıştır.

Âteşin könglümde hoştur **nâvekingning** keşreti,
Berğ-i hicrânîng salıb könglümde peykân örtme.
(G.3/5)

(Ey sevgili! Ateşli gönlüme okunun fazlasıyla isabet etmesi hoştur, lütfen ayrılık ışığının ok ucuyla gönlümü yakma!)

Nâvekingge bak ki dâğ-ı ƣasretimdindür nişân,
Cevheri kim körünür pûlâd peykân üstine.
(G. 117/3)

(Ey sevgili! Benim hasret yaramın nişanı olan kirpiğine bak ki çelikten yapılan ok ucunun üstüne cevher gibi görünür.)

İl sarı baƣıb külib gonçengni eyleb dürr fişân,
Reşk-i **peykânîng** ƣazîn könglüm ara itmek nêdür?
(G.30/2)

(Hlka gümsyerek bakıp inci gibi dişlerini gösteriyorsun. Benin hüznü gönlüme kıskançlık okunu saplaman nedir?)

Oƣ (O'q): Ok anlamındadır. Burada sevgilinin kirpiğı yerine ifade edilmiştir.

Oƣlarınğdın könglüm uyige sûtûnlar ƣoymışam,
Cism uyige râst andağ kim 'aşâdındur sûtûn.
(G.91/2)

(Gönlüm evine, bedenimi düz tutan değnek gibi kirpik oklarından dayanklar yaptım.)

Diken (Tikan): Gerçek anlamı dikendir ve mecâz anlamı ise sevgilinin kaşdır.

Her ƣayan köz salıb ol gülçihre 'aynı reşkdin,
Könglüme kirpigi veh kim **tikendëk** sançılır.
(G.29/2)

(O gül yüzlü sevgili kıskançlıktan her tarfa bakınca, kirpikleri diken gibi gönlüme saplanır.)

Tîğ (Tig´): Kılıç anlamındadır. Mecâz olarak sevgilinin kirpiği yerinde kullanılır.

Tîğ ile könglümni kıldıng zaħm ey sîmîn beden,
Kanı turmaydur déb ol zaħm üzre köydürdüng tügün.

(G.95/1)

(Ey gümüş tenli sevgili! Gönlümü gamzenle yaraladın ve kanı durmuyor diye üzerine de ip yaktın.)

Ben/hâl (Xol)

Ben, sevgilinin dudağı ve yanağıyla birlikte tavsif edilen güzellik unsurlardan biridir. Divan şiirinde, nokta, dâne, şâh-dâne/şeh-dâne, ‘ûd, fülful, haşhaş, tohm, hvâb, müferrih, müferrih hvâb, Hindû, Hindû-beçe, Arab, meges, zübâb, âşiyân, nâ-Müselmân, firengistân, büt-perest, ‘ayn-ı câdû, sultân, Habeş sultânı, Bilâl-i Habeşî, ceş-i Habeş, Hârût, siyeh-dil, fitne, gice, Pervîn, Süreyyâ, sitâre, siyâh/siyeh, sevâd, müşk, anber, benefşe, elma çekirdeği olarak geçmektedir.

Hüseyin Baykura divanında da nükteye benzetilmiştir.

Nükte (Nukta): Küçük ve ufak nükte anlamındadır. Mecâz olarak sevgilinin yüzü ya da dudağındaki bene denir.

Nuqtadur ol hâl-ı müşkîn ol leb-i meygûn üze,
Yâ ange oħşar ki kongay şeker üstünde çibin.

(G. 97/4)

(İçkiye benzeyen dudağın üstündeki ben nükte midir? Yoksa, şekerin üstüne sinek mi konmuştur?)

Göz (Ko`z)

Göz, sevgilinin güzellik unsurlarından biridir. Divan şairleri sevgilinin güzel gözlerini câdû, câzû, câdû-fen, câdû-ger, câdû-vâne, sâhir, sehâr, sihr, Hârût, mest, mestâne, serhoş, bed-mest, ser-mest, mest-i harâb, mey-âşâm mest-i siyâh, siyeh-mest, mahmûr, pür-humâr, şîr-gîr, meyhâne-i nâz, esrük, nîm-mest, bîmâr, bî-tâb, gammâz, şûh, hâb-âlûd, hâb-nâk, tîr, tîğ, tîğ-zen, şemşîr, hançer, nişter, peykân, nâvek, hadeng, kâtil, kattâl, kassâb, hûnî, hûn-feşân, hûn-bâr, hûn-hâr, hûn-rîz, Türk, Türkmen, Tatar, Rüstem, Kahraman, Tehemten, Cengiz, Mirrîh, cellâd, zâlim, kanlı, sayyâd, âvâre, kebûter, bî-dîn, kâfir, bî-amân, hışm, âfet, bî-rahm, bî-dâd, harâmî, râh-zen, reh-zen, uğrı, yağmacı, ayyâr, mekkâr, fitne, pür-fitne, fitneci, fettân, gazab-nâk, âhû, nergis, ‘abher, nergis-i mest, mükahhal, bâdâm, elâ, ala, kara, sad, ‘ayn gibi ifadelerle tavsif etmiştir. Hüseyin Baykura divanında fettân olarak geçmektedir.

Yok ki salğan fitne-yi devrânğa müfettin gamzesi,

İkki **fettân** köz bile hem hüsniğa fettân yigit.

(G.11/5)

(Everende sevgilinin fitne saçan gamzesi gibi fitne bulunmaz. İki fitne saçan gözü ile güzelliğine böyle bir aşık da bulunmaz.)

Nergis alams seyrdin ol **fettân** köz allıda köz,

Ağzıñg allıda tutulmuş goçening ağzıda söz.

(G.37/1)

(Nergis, o fitne saçan gözlerin seyretmesinden doymaz. Ağzın yanında da gonca konuşamaz.)

Saç (Soch)

Saç, sevgilinin başta gelen güzellik uzularından biridir. Divan şairi sevgilinin uzun ve hoş kokulu saçını sünbül, reyhân, benefşe, semen, dâl, lâm, tâvûs, yılan, gece, bulut, karga, Moğol, küfr mazmunları ile tavsif etmişlerdir.

Hüseyin Baykura divanında ise sevgilinin saçı sünbül, can ipliği, şemsiye (sâyebân), gece (tîre) ve zincir mazmunlarına teşbih edlmiştir.

Zülfi **zencîridin** özge yok ‘ilâcım ey refîk,

Telbe könglümge ki bolmuş mâye-yi sevdâ merez.

(G.45/5)

(Ey arkadaş! Bu delirmiş ve sevdalı gönlüme, sevgilinin zincire benzeyen uzun saçından başka ilacım yoktur.)

Zülfüñge **sünbül**ni ne nev’ eylegey teşbih kim,

Hem dilâsâ ‘atrı hem cân riştesidék târı yok.

(G.55/3)

(Ey sevgili! Sünbülü zülfüne nasıl teşbih edebilirim ki, çünkü sünbülün ne gönül alıcı güzel kokusu vardır ne de can ipliği gibi ince ipi.)

Sâyebân zülfi kim aydék yüzige geh yapılır,

Şarşar-ı âhımdın ol geh yapılır geh açılır.

(G.29/1)

(Sevgilinin aya benzeyen yüzünün şemsiye gibi saçıyla bazen kapanıp açılmasının sebebi benim şiddetli rüzgar gibi esen ahımdır.)

Turrani ruhsâr üze kıldıñg perîşân veh netañg

Ger demâgımnı perîşân kılsa sevdâ ey refîk.

(G.53/3)

(Ey sevgili! Yanağın üzerine saçını perişan etmişsin. Benim demâğımı da senin sevdanla perişan olaması tuhaf değildir.)

Boy/kâmet, kıadd, endâm (Bo’y)

Boy, sevgilinin en önemli güzellik uzularından biridir. Divan şiirinde serv, serv-i hırâmân, serv-i ser-efrâz, serv-i nâz, serv-i revân, serv-i sehî, serv-i bülend, serv-i çemen, serv-i âzâd, serv-i gül-endâm, şimşâd, sanavber, tûbâ, sidre, müntehâ, nihâl,

bân, nârven, çenâr, nahl, ‘ar’ar, mısra, elif, toğru, âfet, kıyâmet, kâmet, şem’, fevvâre, sancak, râyet, livâ, bülend, râst, mevzûn, latîf, ra’nâ, bâlâ, âzâde mazmunlarına benzetilmiştir.

Hüseyinî divanında da selvi, elif, r’anâ, mevzûn kelimleriyle tavsif edilmiştir.

Serv-i nâzım cilve kılmaz veh nêtay büstân ara,

Ol **elifdék** kâmeti hem yok bozulğan cân ara.

(G.5/1)

(Ne yapayım benim selvi gibi nazlı sevgilim büstana gelmiyor, o elif gibi uzun boyu da bozulan can içinde görünmüyor.)

Algâlı şeydâ köngülni bir **kadı ra’nâ** yigit,

Körmedim hüsn ehli içre hüsnî rûhefzâ yigit.

(G.13/1)

(Boyu ranaya benzeyen bir yiğit benim gönlümü kaptı. Güzeller dünyasında onun gibi bir yakışıklı görmedim.)

Bolğalı gâîb közümdin bir **kadı mevzûn** yigit,

Körmedim hüsn ehli içre hüsn-i rûz efzûn yigit.

(G. 16/1)

(Bir uzun boylu yiğit gözümünden kaybolduğundan beri, güzeller ehli içinde öyle bir yakışıklı yiğit bulamadım.)

Tâ **elifdék** kadd u lâm zülf ü ağzıng mîmidin,

Ayru mên veh körmedim hicrânıdın ğayr ez elem.

(G.70/3)

(Ey sevgili! Elif gibi boyun, lâm gibi zülfün ve mîm gibi ağzından ayrı olduğmdan beri elem ve üzüntü dışında birşey görmedim.)

SONUÇ (XULOSA)

Divan şiirinin temeli aşk üzerine kurulmuştur. Divan şairleri ele aldıkları her konuyu aşka ve güzele (sevgiliye) bağlamışlardır. Sevgili, selvi gibi uzun boyu ile, sünbül, zincir, halka gibi saçıyla, yay, mihrab ve mescid gibi kaşıyla, ok, tiğ ve hançer gibi kirpikleriyle, nergiz, fettân ve ceylan gibi gözleriyle, ay, güneş ve gül gibi yüzüyle, gonca gibi ağzıyla, lal gibi dudağıyla, inci gibi dişiyle, nükte gibi beniyle ve gümüş gibi beyaz teniyle, aşığa karşı yan bakışları ve eziyetleriyle divan şiirinde büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden divan şairleri sevgili ve ona ait unsurları teşbih, telmih, istiare ve mecâz gibi edebî sanatlarla tavsif etmişlerdir. Güzeli vasederken farklı mazmunları kullanmışlardır.

Türkiye’de klâsik ve özellikle Türk edebiyatı alanında divan şairlerinin eserleri üzerine bu konuyla ilgili birçok akademik ve bilimsel çalışma yapılmıştır. Lakin Çağatay edebiyatı alanı bâkir kalmıştır. Bu sebepten azda olsa bu alana katkıda bulunmak amacıyla bu çalışma Çağatay şairi Hüseyin Baykra’nın divanı üzerine yapılmıştır. Çalışmada, ilk olarak Hüseyinî divanının Fransa milli kütüphanesinde yer

alan nüshasının dijital görüntüleri elde edilmiştir. Sonra ise bu nüsha incelenmiş ve sevgili ile ilgili mazmunlar tespit edilmiştir ve daha sonra ise ayrı başlıklar altında incelemesi yapılmıştır.

Kaynakça (Foydalangan Adabiyotlar):

1. Baykara H.(1978). Divân-ı Hüseyinî, Fransa Milli Kütüphanesi Doğu Türkçesi El Yazmaları Bölümü, No:993, Paris.
2. Rejepova A. (2019). Timurlarda Kültürel Hayat ve Sultan Hüseyin Baykara Dönemi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
3. Gönel H.(2010). *15.-16. Yüzyıl Divanlarına Göre Divan şiirinde Sevgili*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Ü. SBE, Ankara.
4. Hoşık H. (2020). *Divan Şiirinde Sevgilinin Güzellik Unsuru Olarak Püskürme Ben*, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, say.12, s.114-129.
5. Kandemir F. (2008). Bâkî ve Nedîm’in Gazellerinde Sevgilideki Güzellik Unsurları, Yayınlanmamış YL Tezi, Trakya Ü. SBE, Edrine.
6. Oruç C. (2013). Hüseyin Baykara ve Zamanı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi.
7. Yıldırım T. (2002). Hüseyin Baykara Divanı (Metin-İnceleme-Dizin),Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Dili Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
8. Algar H., Alparslan A. (1998). Hüseyin Baykara, Türk Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 8:530-532.
9. Argunşah M. (2020). Çağatay Türkçesi, 6. Baskı. Ankara, Kesit Yay.
10. Yücel B. (1996). Hüseyin-i Baykara risalesinin uzak iki nüshası, Türklük Bilimi Araştırmaları, (2):69-112.
11. Kaman S. (2019). Hüseyin Baykara Divanı’nın İngiltere ve Fransa’daki nüshaları üzerine, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Metni: 57-68.
12. Hofman HF. (1969). Turkish Literature a Bio-Bibliographical Survey, Section III, Part I, Volume 1-3, Brill, Utrecht.
13. Ertaylan İH. (1946). Divan-i Sultan Hüseyin Mirza Baykara “Hüseyinî”, 1. Baskı. İstanbul, Erenler Matbaası.